

O'ZBEKISTONDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Mamajonov Azizbek Avazbekovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

Tel: +998997251114

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268168>

Bugungi kunda davlat moliyaviy boshqaruvi sohasida ochiqlik, samaradorlik va natijaga yo'naltirilganlik tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish global tendensiyaga aylangan. O'zbekiston Respublikasi ham moliyaviy islohotlar doirasida byudjet tizimini modernizatsiya qilish, xususan, an'anaviy xarajatga asoslangan yondashuvdan dasturiy budjetlashtirish tizimiga o'tish bosqichida turibdi. Ushbu tizim davlat xarajatlarini samarali rejalashtirish, har bir soha bo'yicha ajratilgan mablag'lar natijadorligini oshirish hamda fuqarolarning byudjet mablag'lari ustidan nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi. Mavzuning dolzarbligi, birinchidan, O'zbekistonda qabul qilingan "Byudjet jarayonini modernizatsiya qilish strategiyasi" bilan bevosita bog'liq bo'lib, unda dasturiy budjetlashtirish asosiy islohot yo'nalishi sifatida belgilangan. Ikkinchidan, mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirishda ajratilayotgan budjet mablag'larining samaradorligini ta'minlash masalasi kun tartibida turibdi. Uchinchidan, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilayotgan loyihalar aynan natijadorlikka asoslangan budjetlashtirishga o'tishni talab qilmoqda.

Shu bois, O'zbekistonda dasturiy budjetlashtirish tizimini chuqur o'rganish, uni joriy etishdagi muammolarni aniqlash, xalqaro tajriba asosida moslashuvchan va amaliy model ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Bu tizimni to'liq joriy etish orqali davlat moliyasining ochiqligi, samaradorligi va hisobdorligi sezilarli darajada oshadi. O'zbekistonda budjet mablag'laridan foydalanishda natijadorlikni oshirish, har bir soha va tashkilot faoliyatini aniq mezonlar asosida baholash zarurati tobora ortib bormoqda. Dasturiy budjetlashtirish tizimi aynan mana shu ehtiyojlarga javoban ishlab chiqilgan bo'lib, u xarajatlar emas, balki erishiladigan maqsadlar va ijtimoiy-iqtisodiy natijalar asosida budjetni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu esa har bir davlat dasturining moliyaviy asoslantirilganligini, real foydasini va samaradorligini baholash imkonini yaratadi.

Xalqaro tajriba ko'rsatadiki, ushbu tizimni to'g'ri va bosqichma-bosqich joriy etgan davlatlarda byudjet boshqaruvi sifati ancha oshgan, fuqarolarning davlat moliyasi ustidan ishonchi mustahkamlangan, hamda davlat dasturlarining samaradorligi sezilarli darajada yaxshilangan. Masalan, Janubiy Koreya, Estoniya va Kanada kabi mamlakatlarda dasturiy budjetlashtirish tizimi nafaqat moliyaviy boshqaruvni soddalashtirgan, balki davlat xizmatlarining sifatini ham oshirishga xizmat qilgan. O'zbekistonda bu tizimni to'laqonli joriy etish davlat organlari uchun moliyaviy intizomni kuchaytirish, byudjetni strategik maqsadlarga yo'naltirish va har bir sohada erishilgan real natijalarni baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu yondashuv davlat moliyasini boshqarishda fuqarolarning ishtirokini oshiradi va jamiyat uchun eng muhim yo'nalishlarga ustuvor e'tibor qaratilishiga olib keladi.

Shu sababli, mazkur mavzuning o'rganilishi ilmiy va amaliy jihatdan nihoyatda muhim bo'lib, davlat byudjet siyosatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun zarur shart-

sharoitlar va asoslarni yaratishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda dasturiy budjetlashtirish tizimining nazariy asoslari, xalqaro tajriba va O'zbekiston Respublikasidagi amaliy holat o'rganildi. Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

- **Tahliliy usul** – O'zbekistonning amaldagi byudjet tizimi, moliyaviy qonunchiligi, Moliya vazirligi va tegishli tashkilotlarning rasmiy hujjatlari asosida mavjud holat o'rganildi.
- **Taqqoslash usuli** – OECD, Janubiy Koreya, Estoniya va boshqa ilg'or mamlakatlarning dasturiy budjetlashtirish bo'yicha tajribalari O'zbekiston sharoiti bilan taqqoslab tahlil qilindi.
- **Empirik yondashuv** – davlat dasturlari va byudjet tashkilotlarining joriy faoliyati, ochiq byudjet ma'lumotlari, soha ekspertlari fikrlari asosida tizimda mavjud muammolar va imkoniyatlar aniqlab chiqildi.
- **SWOT tahlil** – O'zbekistonda dasturiy budjetlashtirish tizimining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar baholandi.
- **Model asosidagi takliflar** – tahlil natijalari asosida O'zbekiston uchun mos bo'lgan milliy modelni ishlab chiqishga doir amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda O'zbekistonda dasturiy budjetlashtirish tizimi to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, uning ayrim elementlari tajriba tariqasida joriy etilmoqda. Jumladan, ayrim vazirliklar va soha idoralari budjet so'rovlarini dasturiy tamoyillar asosida shakllantirishni boshlagan. Biroq, tizimni to'liq joriy etish uchun qator muammolar mavjud:

- **Indikatorlar tizimining yo'qligi** – ko'plab davlat dasturlarida aniq natija ko'rsatkichlari belgilanmagan yoki ular umumiy, o'lchab bo'lmaydigan shaklda ifodalangan.
- **Kadrlar salohiyatining pastligi** – davlat xizmatchilarining katta qismi dasturiy rejalashtirish va moliyaviy baholash bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega emas.
- **Texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi** – yagona raqamli budjet platformasi yo'qligi byudjet jarayonining shaffofligini va tezkorligini pasaytiradi.
- **Davlat dasturlarining natijalarga yo'naltirilmaganligi** – ko'p hollarda dasturlar xarajatlar ro'yxatidan iborat bo'lib, ularning ijtimoiy yoki iqtisodiy samarasi baholanmaydi.

Xalqaro tajriba asosida olib borilgan taqqoslov tahlil shuni ko'rsatadiki, dasturiy budjetlashtirish tizimini samarali joriy etgan mamlakatlarda byudjet resurslaridan foydalanish samaradorligi yuqori, jamiyat ishonchi kuchli, va davlat siyosati aniq strategik natijalarga yo'naltirilgan. O'zbekistonda ham bu tizimni bosqichma-bosqich, mahalliy sharoitga mos holda joriy etish orqali budjet boshqaruvini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonini modernizatsiya qilish strategiyasi to'g'risida" 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi rasmiy veb-sayti – www.mf.uz
3. OECD (2019). "Performance Budgeting in OECD Countries". OECD Publishing.
4. Karimov, S. (2021). "Dasturiy budjetlashtirish tizimini joriy etishning nazariy asoslari", Iqtisodiyot va ta'lim, №3.
5. Azizova, M. (2022). "O'zbekistonda byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari", Moliya va Bank ishi, №2.

6. World Bank (2020). “Public Financial Management Reform Strategy in Uzbekistan”.
7. IMF (2021). “Implementing Results-Oriented Budgeting: Challenges and Lessons from International Experience”. International Monetary Fund.
8. UNDP (2020). “Uzbekistan Public Finance Reform Assessment Report”. United Nations Development Programme.